

КРИТЕРІЇ ВИБОРУ ТЕМИ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ, ПОРЯДОК ЇЇ КОНКРЕТИЗАЦІЇ

Титаренко І.О., здобувачка кафедри економіки
Маслак О.І., д.е.н., професор, завідувачка кафедри економіки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Вибір теми наукового дослідження є ключовим етапом у науковій діяльності, адже від цього залежить успішність та значущість роботи. Дослідженнями, присвяченими вибору тем наукових досліджень та їх конкретизації, займалися численні автори в галузі методології науки, педагогіки та організації наукової діяльності. Серед ключових науковців та праць, які вивчали цю проблему, можна виділити: Кухаренко В., Сурмін І., Лебедев Д. та інші. Їхні роботи створили основу для розуміння методології вибору теми, що включає аналіз наукових викликів, виявлення прогалин у знаннях і формування науково значущих питань [6].

Основним критерієм вибору є актуальність теми, яка має відповідати сучасним науковим викликам, бути соціально важливою та практично корисною. Важливим є також новизна, що передбачає внесення нового знання в науку. Тема має бути цікавою для дослідника, відповідати його компетенціям та рівню підготовки, адже це підвищує мотивацію і якість дослідження [2].

Ще одним критерієм є реалізовуваність, яка враховує доступність ресурсів, необхідних для виконання роботи [4]. Тема повинна бути конкретною, чітко сформульованою, щоб уникнути двозначності. Її проблемність є визначальною, адже наукове дослідження повинно пропонувати вирішення важливих питань або суперечностей. Важливо також врахувати наукову перспективність теми, що забезпечує можливість подальшого розвитку дослідження [1].

Процес конкретизації теми починається з визначення загального напрямку дослідження та вивчення наукової літератури для аналізу вже наявних праць і виявлення незаповнених прогалин. Далі формулюється загальна проблема, уточнюються об'єкт і предмет дослідження. Наступним кроком є постановка

мети та задач, які конкретизують, що саме і якими методами буде досліджуватися. Завершальним етапом є формулювання робочої назви теми, яка має відображати суть проблеми та бути лаконічною [3, 5].

Ефективний вибір теми забезпечує значний внесок у розвиток науки, дає можливість розкрити творчий потенціал дослідника і вирішити актуальні проблеми сучасності.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Воронов А. В. *Методологія наукових досліджень*. Київ: Наукова думка, 2020.
2. Зайцев Г. О. *Основи наукової роботи: посібник*. Харків: Основа, 2018.
3. Кравченко Л. І. *Вибір теми і методологія наукових досліджень*. Львів: Світ, 2019.
4. Маслак О.І., Воробйова Л.Д. *Економіка промислового підприємства: навч. посібник*. К.: Центр учбової літератури, 2011. 172 с.
5. Маслак О.І., Данилко В.К., Гришко Н.Є., Скрипнюк К.О. Економіка знань: еволюція наукових уявлень, складові та чинники формування в новітніх умовах. *Ефективна економіка*. 2020. № 12. URL: http://www.economy.nauka.com.ua/pdf/12_2020/19.pdf.
6. Яковлєв А. В. *Проблеми і методи наукового пізнання*. Одеса: ОНУ, 2021.